

ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ ЯНГИ НАСЛИ ДУРАГАЙЛАРИНИ ТУХУМ ЖОНЛАНИШИ

Зиётов Ф.А.¹, Худжаматов С.Х.²

¹Ипакчилик ИТИ стажёр-тадқиқотчиси; ²Ипакчилик ИТИ лаборатория мудирини к.х.ф.д.,
к.и.х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378443>

Аннотация. Ушбу мақола тут ипак қуртининг янги насли дурагайларини, яъни келажакда элита уруғ сифатида кўпайтириладиган дурагайларни тухум жонланиши кўрсаткичларини аниқлашга бағишланган. Дастлабки натижалар шуни кўрсатмоқдаки, йирик пиллани Гўзал ва Марварид зотлари иштирокидаги комбинацияларда тухум жонланиши бирмунча юқорироқ даражада намойён бўлмоқда.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, тухум, пилла, насли дурагай, элита, инкубация.

Аннотация. Настоящая статья посвящена определению показателя оживляемости яиц новых комбинаций племенных гибридов тутового шелкопряда, которые будут размножены в качестве элитной грены. Предварительные результаты показали, что оживляемость яиц была достаточно высокой в гибридах, где участвовали крупноконные породы Гузал и Марварид.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, яйцо, кокон, племенной гибрид, элита, инкубация.

Annotation. This article is dedicated to determining the egg hatching rates of newly bred silkworm hybrids, which are intended to be multiplied as elite seeds in the future. Preliminary results show that egg hatching appears to be somewhat higher in combinations involving the breeds large cocoon Guzhal and Marvarid.

Key words: silkworm, egg, cocoon, elite, incubation.

Кириш.

Маълумки, саноат пиллалари 100% тут ипак қуртларининг F₁ дурагайларидан олинади. Бунинг асосий сабаби F₁ авлод ота ва оналик зотларидан ҳаётчанлик ва маҳсулдорлик хусусиятлари бўйича устунлигидадир. Биологияда бу ҳолатни гетерозис деб юритилади. Шунинг учун дунё ипакчилигида тўлиқ зотлараро ва тизимлараро дурагайлашга асосланган ҳолда тут ипак қурти уруғлари тайёрланади. Тарихдан биламизки, 1930 йилларда Б.Л.Астауров Японияга ташриф буюрганда, у ердаги уруғчилик корхоналарда тут ипак қуртини икки хил бир-биридан фарқ қилувчи зотларини ўзаро чапиштириб F₁ дурагай уруғлари тайёрланаётганига гувоҳ бўлган. Ўша даврдан бошлаб, мамлакатимизда тут ипак қуртининг F₁ уруғларини тайёрлаш бўйича ишлар йўлга қўйилди.

Ипакчиликда дурагайлаш ишларини олиб биришда оддий дурагай ёки мураккаб дурагай ва тетрадурагайлар олиш мумкинлиги кўплаб олимлар томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, юртимиз олимларидан Ш.Ачилов, М.Жуманиёзов, С.Хўджаматов ва М. Абдуқодировлар тут ипак қуртининг янги дурагай комбинацияларини танлашда оналик зотнинг пуштдорлик кўрсаткичлари жуда муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлаганлар [1].

С.Х.Худжаматов [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10] “Тут ипак куртининг ўсиш тезлиги бўйича селекция усулини ишлаб чиқиш ва ҳаёт цикли қисқа янги сермахсул зотларини яратиш” мавзусидаги докторлик диссертация иши давомида личинкалик даври қисқа бўлган тут ипак куртининг “Парвоз 1” ва “Парвоз 2” зотлари ва ушбу зотлар иштирокида “Шарқ 1” (♀ Парвоз 1 x ♂ Линия 500) ҳамда “Шарқ 2” (♀ Парвоз 2 x ♂ Линия 501) янги саноатбоп дурагайларини олишга эришган. Бу борада профессор Якубов А.Б. [11] ҳам муайян натижаларга эришган. Тут ипак куртининг “Ипакчи” 1 ва “Ипакчи 2” зотларини ўзаро чатиштириш натижасида “Ипакчи 1 x Ипакчи 2” ҳамда “Ипакчи 2 x Ипакчи 1” дурагайларини яратишга эришган.

Тут ипак куртининг Z-леталлар билан мувозанатлашган, жинси сунъий равишда бошқариладиган зотлар устида кенг қамровли изланишлар давом этмоқда. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида саноат уруғчилигида жинси нишонланган зотлардан фойдаланиб 100 % соф дурагай уруғлар тайёрлашга эришилди [12].

Умуман олганда, F₁ авлодда гетерозис самарасидан унумли фойдаланиш борасида кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамай, бу йўналишда хали анчагина янги изланишлар олиб бориш талаб этилади.

Тадқиқот материали ва услубиёти. Тажрибалар Ипакчилик илмий-тадқиқотлар институтининг “Тут ипак курти наслчилиги, экологияси ва кимёвий захарланиш профилактикаси” лабораториясида бажарилди. Тадқиқот иши учун тут ипак куртининг 4 хил комбинацияда тайёрланган насли дурагайлари танлаб олинди. Буларга: ♀ x Марварид ♂ Линия 301, ♀ Линия 301 x ♂ Марварид, ♀ Гўзал x ♂ Линия -300, ♀ Линия 300 x ♂ Гўзал насли дурагайлари киради, ушбу насли дурагайларга ♀ Орзу x ♂ Асака ва ♀ Юлдуз x ♂ Мархамат комбинациялари қиёсловчи бўлиб хизмат қилди.

Мазкур тадқиқот иши 2024-йил баҳор мавсумида бошланган бўлиб, йирик пиллалли иккита зот ва янги тизмлар иштирокида юқорида келтириб ўтилган йўналишларда ўзаро чатиштириш амалга оширилди. Июнь ойида тайёрланган уруғлар июнь-сентябрь ойларида эстивация даврини ўтди ва октябрь-ноябрь ойларида ҳарорат босқичма-босқич пасайтирилиб борилди ва декабрь ойида +3-4°C хароратли совиткич камерасига жойлаштирилди. Уруғлар декабрь-февраль ойлари давомида қишлоқ даврини ўтади. 95 кунлик қишлоқ даврини ўтган уруғлар март ойининг 5- санасида назорат жонлантиришга кўйилди. Бунинг учун олинган насли дурагайларни ҳар биридан 3 қайтарилишда 100 донадан уруғлар олиниб, оралиқ хароратда 1 сутка сақланди ва кейинги суткадан 24°C харорат, 80% намликда термостатда жонлантирилди.

Янги комбинациядаги насли дурагайларимизнинг баҳорги инкубацияси апрель ойининг 2-санасида ташкил этилди. Ушбу инкубация учун ҳам ҳар бир насли дурагайлардан 3 қайтарилишда 100 донадан уруғлар санаб олинди. Бунда +24°C харорат ва 80% намлик таъминланди ва лабораториянинг инкубаториясида жонлантирилди.

Тухумлар жонланиш фоизи намунадаги жонланган уруғларни умумий уруғ сонига нисбати асосида ҳисоблаб аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳакамаси. Ушбу тажриба натижалари биз учун ўта муҳим бўлиб, янги комбинациядаги насли дурагайлар тухуми қай даражада жонланиши ҳақидаги илк маълумот бўлиб хизмат қилади.

Ҳар қандай селекцион материалнинг илк характеристикаси тухум жонланиши асосида шаклланади. Агар тухумлар жонланиш даражаси қанчалик юқори бўлса, ушбу дурагай ҳақида ижобий хулоса бериш мумкин. Тухум жонланиш фоизига кўплаб омиллар таъсир кўрсатади. Жумладан, уруғлар эстивация ва қишлоқ даврида тўғри сақланганлиги,

инкубация давридаги гигротермик режимларни келтириб ўтиш мумкин. Хусусан, бизни тажрибаларимизда юқорида келтириб ўтилган паратипик омиллар идентик бўлиб, янги насли дурагайларни бир-биридан фарқи фақатгина гинотипига боғлиқ бўлади. Шундан келиб чиқиб, 4 хил комбинациядаги насли дурагайлар жонлантирилиб, тухум жонланиши аниқланди. Олинган маълумотлар ушбу 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тут ипак қуртининг янги насли дурагайларини тухум жонланиши

Насли дурагайлар	Тахлил қилинган тухумлар сони	Жонланиш фоизи, %		
		$\bar{X} \pm S\bar{x}$, % 15 мартда	$\bar{X} \pm S\bar{x}$, % 15 апрелда	$\bar{X} \pm S\bar{x}$, % Ўртача
Гўзал х Линия 300	3n x 100	96,0 ± 0,40	97,3 ± 0,40	96,7 ± 0,40
Линия 300 х Гўзал	3n x 100	93,3 ± 0,92	92,7 ± 0,92	93,0 ± 0,92
Марварид х Линия 301	3n x 100	90,0 ± 1,78	97,3 ± 1,78	93,7 ± 1,78
Линия 301 х Марварид	3n x 100	81,0 ± 0,92	94,3 ± 0,92	87,7 ± 0,92
Орзу х Асака (қиёсловчи)	3n x 100	97,0 ± 0,40	97,3 ± 0,40	97,3 ± 0,40
Юлдуз х Мархамат (қиёсловчи)	3n x 100	98,0 ± 0,40	98,3 ± 0,40	98,3 ± 0,40

1-жадвал маълумотларини тахлил қилар экамиз, янги насли дурагайларни баҳор мавсуми бошланишидан олдин жонланган тухумларини учта комбинацияда анчагина юқори эканлигини кўриш мумкин. Жумладан, Гўзал х Линия 300 насли дурагай 96,0% га жонлангани ушбу дурагайни кучли потенциалга эгалигидан далолат беради. Ушбу дурагайни тескари йўналиши, яъни Линия 300 х Гўзал комбинацияси эса 93,3% жонланиш кўрсаткичини намоён этди. Элита босқичидаги ушбу насли дурагай учун мазкур жонланиш кўрсаткичи ижобий натижа ҳисобланади.

Янги насли дурагайларни 100 кунлик қишлоқдан кийин, яъни меъёрдаги баҳор мавсумида (15 апрелда) жонланиш кўрсаткичларига эътибор қаратадиган бўлсак, энг юқори жонланиш кўрсаткичи Юлдуз х Мархамат насли дурагайида кузатилди (98,3%). Кейинги ўринда Орзу х Асака насли дурагайи яхши натижани намоён этди ва бу рақам 97,3% ни ташкил этди. Янги насли дурагайлардан Гўзал х Линия 300 насли дурагайи 96,7% натижа билан бошқа дурагайлардан устунлик қилди.

Хулосалар.

Икки даврда олиб борилган инкубация натижаларига кўра йирик пиллалли Гўзал, Марварид зотлари ва Линия 300, Линия 301 тизимлари иштрокида олинган 4 хил комбинациядаги насли дурагайлар жонланиш кўрсаткичи 87,7 фоиздан 96,7 фоизгача ораликда бўлиши аниқланди. Шунинг алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, яни комбинациялардаги Марварид ва Гўзал зотлари оналик сифатида иштирок этган насли дурагайларнинг кўрсаткичлари тескари йўналишидан анчагина юқорироқ бўлиб, ишлаб чиқаришда анчагина афзалликка эга бўлади. Шуларни инобатга олиб насли дурагай комбинацияларини энг оптимал йўналишларини танлаш бўйича тажрибаларни давом эттириш талаб этилади. Ушбу изланишлардан кутилган натижа шундан иборатки, 4 та зот иштирокида олинган тетрадурагайлар сермахсуллиги билан бирга, юқори ҳаётчанлик хусусиятлари билан оддий дурагайлардан ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насириллаев Б.У., Ачилов Ш.И., Жуманиёзов М.Ш., Хўджаматов С.Х., Абдуқодиров М.А. (2019). Тут ипак қурти янги тизим ва дурагайларининг биологик кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. –Тошкент, -№ 1(12). 49-50-Б.
2. Худжаматов С.Х. (2024) “Тут ипак қуртининг ўсиш тезлиги бўйича селекция усулини ишлаб чиқиш ва ҳаёт цикли қисқа янги сермахсул зотларини яратиш”. //Avtoref. q.x.f.d. – Toshkent, 5-11-b.
3. Khudjamatov, S., Nasirillaev, B., & Rajabov, N. (2023, March). Intensity of egg laying dynamics by butterflies in the first day of the caterpillar's life's period and their relationship with the silkworm selection characteristics. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012067). IOP Publishing.
4. Khudjamatov, S., Nasirillaev, B., & Rajabov, N. (2023, March). Intensity of egg laying dynamics by butterflies in the first day of the caterpillar's life's period and their relationship with the silkworm selection characteristics. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012067). IOP Publishing.
5. Nasirillaev, B., & Khudjamatov, S. (2024). Egg productivity and viability of larvae of promising breeding systems obtained based on foreign silkworm breeds. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 93, p. 02004). EDP Sciences.
6. Худжаматов, С. Х., & Насириллаев, Б. У. (2022). Тут ипак қуртининг линия 500 ва линия 501 селекцион тизимларида қуртларнинг ҳаётчанлиги. *Инновацион технологиялар*, 3(3 (47)), 99-104.
7. Худжаматов, С. (2024). Тут ипак қуртининг личинкалик даври ва пушторлиги о'ртасидаги бог 'лиқлик. *Innovatsion texnologiyalar*, 53 (01).
8. Насириллаев, Б., Худжаматов, С., Абдиқодиров, М., & Файзуллаева, Х. (2022). Тут ипак қурти зотларининг личинкалик даври давомийлиги. *Agro Inform*, (3), 33-36.
9. Насириллаев, Б. У., & Худжаматов, С. Х. Ў. (2023). Тут ипак қуртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми ва дастурий таъминоти. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 556-560.
10. Nasirillayev, B. U., & qizi To'xtamurodova, M. M. (2025). Тут ипак қуртининг ривожланшида личинкалик даври қисқа бо'лган зотларни yaratish isdiqbollari. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(1), 33-41.
11. Yakubov A.B. Qurbonov R.R., Nasriddinova S.V., Pashkina T.A., Aliyeva V.A., Umarov Sh.P. (2022). Тут ипак қуртининг “Ипакчи 1 x Ипакчи 2” sanoat duragayi. Patent № ZAP 00005 2002.15.03. – Toshkent, 1-b.
12. Nan Xuan., Bao-Long Niu., Hai-Long Wang., Li Zhuang., Zhi-Qi Meng. (2010). Mapping of the lethal genes in the sex-linkaged balanced lethal silkworm *Bombyx mori* using SSR markers. Dec; 32 (12):1269-74. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21513153/>